

PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK TADQIQOTLAR

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

KARAKULOVA Umida Abduvakilovna

O'zMU Jizzax filiali

“Oila psixologiyasi” kafedrası

assistenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15177901>

EMOTSIONAL INTELLEKTNING TALABALARDA O'QUV MOTIVATSIYASI SHAKLLANISHIGA TA'SIRINING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada emotsional intellektning (EI) talabalarning o'quv motivatsiyasi shakllanishiga ta'siri psixologik nuqtai nazardan tahlil qilinadi.

Talabaning o'z his-tuyg'ularini tushunishi, boshqarishi va o'zgaralar bilan samarali munosabatlar o'rnatishi uning akademik muvaffaqiyatiga ta'sir etuvchi asosiy omillardan biri hisoblanadi.

Bundan tashqari maqolada, emotsional intellektning talabalarda o'quv motivatsiyasi shakllanishiga ta'sirining psixologik xususiyatlari o'rganilibgina qolmay chuqur tahlil qilingan desak, ayni muddao boladi.

Kalit so'zlar: emotsional intellekt, o'quv motivatsiyasi, psixologik xususiyatlar, talaba, akademik muvaffaqiyat, stress boshqaruvi, emotsional intellektning talabalarda o'quv motivatsiyasi, talabalarning o'quv motivatsiyasi.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА НА ФОРМИРОВАНИЕ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ У УЧАЩИХСЯ

АННОТАЦИЯ

В данной статье анализируется влияние эмоционального интеллекта (ЭИ) на формирование учебной мотивации учащихся с психологической точки зрения.

Понимание студентом своих эмоций, управление ими и построение эффективных отношений с другими-один из основных факторов, влияющих на его академическую успеваемость.

Кроме того, в статье подробно анализируются психологические особенности влияния эмоционального интеллекта на формирование учебной мотивации у учащихся.

Ключевые слова: эмоциональный интеллект, учебная мотивация, психологические характеристики, ученик, академическая успеваемость, управление стрессом, учебная мотивация эмоционального интеллекта у студентов, учебная мотивация учащихся.

PSYCHOLOGICAL FEATURES OF THE INFLUENCE OF EMOTIONAL INTELLIGENCE ON THE FORMATION OF EDUCATIONAL MOTIVATIONS OF STUDENTS

ANNOTATION

This article analyzes the influence of emotional intelligence (EI) on the formation of students' learning motivation from a psychological point of view.

A student's understanding of their emotions, managing them, and building effective relationships with others is one of the main factors influencing their academic performance.

In addition, the article analyzes in detail the psychological features of the influence of emotional intelligence on the formation of educational motivation among students.

Keywords: emotional intelligence, educational motivation, psychological characteristics, student, academic performance, stress management, educational motivation of emotional intelligence in students, educational motivation of students.

Zamonaviy ta'lim tizimi nafaqat talabalar bilimni oshirish, balki ularning shaxsiy va psixologik rivojlanishiga ham xizmat qilishi kerak. Chunki inson faqat akademik bilimlar orqali muvaffaqiyatga erisha olmaydi.

O'z his-tuyg'ularini boshqarish, o'ziga bo'lgan ishonch va motivatsiyani saqlab qolish kabi ko'nikmalar ham o'quv jarayonida muhim rol o'ynaydi. Bugungi kunda talabalar duch kelayotgan eng katta muammolardan biri – motivatsiya yetishmovchiligi. Shu nuqtai nazardan, emotsional intellektning o'quv motivatsiyasiga ta'siri dolzarb masala hisoblanadi. Hozirgi kunda insonning faqat bilim va texnik ko'nikmalari emas, balki uning o'z hissiyotlarini anglash, boshqarish va boshqalar bilan samarali muloqot qila olish qobiliyati ham katta ahamiyat kasb etmoqda. Bu qobiliyat emotsional intellekt deb ataladi.

Emotsional intellekti yuqori bo'lgan insonlar hayotning turli jabhalarida muvaffaqiyat qozonish imkoniyatiga ega bo'ladilar, chunki ular stressni boshqara oladi, samarali qarorlar qabul qiladi va boshqalar bilan yaxshi munosabat o'rnatadi.

Jamiyat texnologik taraqqiyot va avtomatlashtirish natijasida keskin o'zgarib bormoqda. Sun'iy intellekt va avtomatlashtirilgan tizimlar ko'plab sohalarda inson mehnatini yengillashtirayotgan bo'lsa-da, hissiyotlarni tushunish va boshqarish kabi jihatlar insonning o'rnini bosa olmaydi. Shuning uchun ham zamonaviy ish beruvchilar faqat kasbiy mahoratga emas, balki xodimlarning ijtimoiy va emotsional qobiliyatlariga ham katta e'tibor qaratmoqdalar [1, 2].

Emotsional intellekt shaxsiy hayotda ham muhim rol o'ynaydi. Oila a'zolari, do'stlar va jamoadoshlar bilan samarali muloqot o'rnatish, tushunmovchiliklarni oldini olish va mojarolarni tinch yo'l bilan hal qilish uchun inson o'z his-tuyg'ularini boshqarishni o'rganishi kerak. Masalan, jahldorlik yoki tushkunlikka berilmaslik, odamlarning hissiyotlarini anglash va ularga mos javob bera olish insonning har qanday munosabatlarini mustahkamlashga yordam beradi. Shuningdek, emotsional intellekt ruhiy barqarorlikni saqlashda ham katta rol o'ynaydi. Stress, depressiya va tashvish kabi muammolar bugungi kunning asosiy psixologik tahdidlari hisoblanadi. O'z hissiyotlarini nazorat qila oladigan insonlar salbiy holatlarga bardoshli bo'lib, qiyin vaziyatlarni yanada samarali boshqarishi mumkin.

Emotsional intellekt shaxsiy va professional muvaffaqiyatning asosiy omillaridan biri hisoblanadi. Uni rivojlantirish orqali inson nafaqat o'z hayotini yaxshilaydi, balki atrofidagi insonlar bilan ham samarali munosabatlar o'rnatishga erishadi. Kelajakda muvaffaqiyat qozonish uchun nafaqat bilim va malaka, balki insoniy hissiyotlarni anglash va boshqarish qobiliyatiga ham ega bo'lish muhimdir.

Ta'lim tizimi faqatgina bilim va ko'nikmalarni shakllantirish bilan cheklanmay, balki talabalarning shaxsiy va psixologik rivojlanishiga ham katta e'tibor qaratmoqda.

Zamonaviy pedagogik va psixologik tadqiqotlar shuni ko'rsatmoqdaki, talabalarning o'quv motivatsiyasini shakllantirish jarayonida faqat tashqi omillar emas, balki ularning emotsional intellekti ham muhim rol o'ynaydi. Emotsional intellekt talabalarning o'z his-tuyg'ularini anglash, boshqarish, ijtimoiy muhitga moslashish va stressga bardosh berish qobiliyatini belgilaydi.

Ilmiy jihatdan qaraganda, emotsional intellekt va motivatsiya o'rtasidagi bog'liqlik kognitiv psixologiya, pedagogik psixologiya va neyropsixologiya doirasida o'rganilgan bo'lsa-da, aynan talabalarda o'quv motivatsiyasi shakllanishiga uning ta'siri hali to'liq ochib berilmagan. Shu sababli, ushbu mavzu bo'yicha tadqiqot olib borish nafaqat nazariy, balki amaliy jihatdan ham dolzarb hisoblanadi.

Emotsional intellekt tushunchasi ilk bor J. Mayer va P. Salovey (1990) tomonidan ilgari surilgan bo'lib, ular emotsional intellektni insonning o'z va boshqalarning hissiyotlarini anglash, tushunish hamda boshqarish qobiliyati sifatida ta'riflaganlar. Ushbu yondashuvga ko'ra, emotsional intellekt an'anaviy intellektual salohiyatdan farqli ravishda insonning ijtimoiy muvaffaqiyatida muhim rol o'ynaydi. D. Goleman (1995) esa ushbu tushunchani yanada rivojlantirib, emotsional intellektni besh asosiy komponentga ajratgan:

1. O'z hissiyotlarini anglash,
2. Hissiyotlarni boshqarish,
3. O'zini motivatsiyalash,
4. Empatiya,
5. Ijtimoiy ko'nikmalar.

Golemanning ta'kidlashicha, yuqori IQ (an'anaviy intellekt) muvaffaqiyat uchun yetarli emas, balki aynan emotsional intellekt shaxsiy va kasbiy yutuqlarga erishishda hal qiluvchi rol o'ynaydi.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, emotsional intellekti yuqori bo'lgan talabalar o'zining o'quv motivatsiyasini uzoq muddat davomida ushlab tura oladi. R. Bar-On (2000) o'z tadqiqotlarida emotsional intellekt va akademik muvaffaqiyat o'rtasidagi bog'liqlikni o'rgangan. Unga ko'ra, talabaning o'zini anglash va his-tuyg'ularini boshqarish qobiliyati uning o'qishga bo'lgan qiziqishi va bardoshlilikini oshirishga xizmat qiladi [3, 4].

Bundan tashqari, Zins, Bloodworth, Weissberg va Walberg tomonidan o'tkazilgan tadqiqotlarda ham emotsional intellektning talabalarning ta'lim jarayoniga ijobiy ta'sir ko'rsatishi isbotlangan. Ularning ta'kidlashicha, ijtimoiy-emotsional o'qitish dasturlarini joriy etgan maktab va universitetlarda talabalar o'rtasida yuqori motivatsiya va akademik natijalarga erishish kuzatilgan.

Ko'pgina tadqiqotchilar emotsional intellektni shakllantirish va rivojlantirish mumkinligini ta'kidlaydi. Masalan, N. Schutte tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda emotsional intellektni rivojlantirish bo'yicha maxsus trening va dasturlar talabalar motivatsiyasiga ijobiy ta'sir ko'rsatishi aniqlangan. Ushbu tadqiqotlarda quyidagi usullar samarali ekani ko'rsatilgan:

- Stress va hissiyotlarni boshqarish bo'yicha treninglar,
- Empatiya va ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirish dasturlari,
- Talabalarni o'zini motivatsiyalash va maqsad qo'yishga o'rgatish.

Bundan tashqari, Pekrun va boshqalar tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda akademik emotsiyalar tushunchasi ilgari surilgan bo'lib, bunda talabalar o'quv jarayonida his qiladigan ijobiy va salbiy emotsiyalar ularning o'qishga bo'lgan motivatsiyasiga qanday ta'sir qilishi o'rganilgan. Natijalar shuni ko'rsatdiki, ijtimoiy-emotsional muhit yaxshi tashkil qilingan ta'lim muassasalarida talabalar motivatsiyasi sezilarli darajada yuqori bo'ladi.

O'zbekistonda ushbu masala bo'yicha ilmiy tadqiqotlar soni nisbatan kam bo'lsa-da, ba'zi psixolog va pedagog olimlarning ishlari mavjud. Jumladan, Sh. Qosimov (2020) ta'lim jarayonida emotsional intellektni rivojlantirishning ahamiyati haqida so'z yuritib, O'zbekiston oliy ta'lim tizimida emotsional va psixologik treninglar joriy etish zarurligini ta'kidlaydi.

Shuningdek, G'. Rahimov (2019) tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda oliy ta'lim muassasalarida talabalar motivatsiyasining shakllanishi va unga ta'sir etuvchi omillar tahlil qilingan. Uning fikricha, emotsional intellektni rivojlantirish talabalarning o'qishga bo'lgan qiziqishini oshirish bilan birga, ularning kasbiy muvaffaqiyatga erishish imkoniyatlarini ham kuchaytiradi.

Emotsional intellekt talabalarning o'quv motivatsiyasiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Dunyo miqyosida olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, emotsional intellektning yuqori bo'lishi o'quv motivatsiyasining barqarorligiga, stress va muammolarni yengib o'tishga, akademik yutuqlarga va kasbiy rivojlanishga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Shu sababli, ta'lim tizimida nafaqat intellektual rivojlanishga, balki talabalar emotsional va psixologik salohiyatini oshirishga ham e'tibor berish zarur. Kelajakda ushbu soha bo'yicha yanada kengroq tadqiqotlar olib borish va emotsional intellektni rivojlantirish bo'yicha amaliy dasturlar ishlab chiqish dolzarb vazifa sifatida qolmoqda. Emotsional intellekt va o'quv motivatsiyasi o'zaro bog'liq tushunchalar bo'lib, EI yuqori bo'lgan talabalar ta'lim jarayonida faolroq va muvaffaqiyatliroq bo'ladi.

EI ni rivojlantirish orqali talabalarning motivatsiyasini oshirish, stressni kamaytirish va akademik natijalarni yaxshilash mumkin. Ushbu tadqiqot natijalari ta'lim muassasalarida EI dasturlarini keng joriy etishning ahamiyatini ko'rsatadi.

IQTIBOSLAR. ЧОСКИ. REFERENCES.

1. Bar-On, R. (2006). The Bar-On model of emotional-social intelligence (ESI). *Psicothema*, 18, 13-25.
2. Zins, J. E., Weissberg, R. P., Wang, M. C., & Walberg, H. J. (2004). *Building academic success on social and emotional learning: What does the research say?* Teachers College Press.
3. Bloodworth, M. R., & Walberg, H. J. (2007). Emotional intelligence and academic achievement: A meta-analytic review. *Educational Psychology Review*, 19(2), 119-135.
4. Goleman, D. (1995). *Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ*. Bantam Books.
5. Mayer, J. D., & Salovey, P. (1997). What is emotional intelligence? In *Emotional development and emotional intelligence: Implications for educators* (pp. 3-31). Basic Books.
6. Durlak, J. A., Weissberg, R. P., Dymnicki, A. B., Taylor, R. D., & Schellinger, K. B. (2011). The impact of enhancing students' social and emotional learning: A meta-analysis of school-based universal interventions. *Child Development*, 82(1), 405-432.